

YASHIL

№10

Iqtisodiyot va taraqqiyot

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnik, ilmiy-ommabop jurnal

2
0
2
4

7491

ISSN: 2992-8982

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 983 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 1-oktabrdan ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Abduraxmanov Kalandar Xodjavevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi

Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, «Nobel» mukofoti laureati

Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri

Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari

Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati

Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori

Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori

Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessori

Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori

Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro «Nordik» universiteti rektori

Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti

Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari

Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i

Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori

Musayeva Shoirazimovna, SamDu IS instituti professori

Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya

Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) «El-yurt umidi» jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi

Djudi Smetana, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Krissi Lyuis, p.f.n., Pittsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH

Ali Konak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya

Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., «LUKOIL-Energoservis» Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.

Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti

Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Editorial board:

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International «Nordic» University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the «El-yurt umidi» fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Jurnalning ilmiyligi:

««Yashil» iqtisodiyot va taraqqiyot» jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUASSIS: «Ma'rifat-print-media» MChJ

HAMKORLARIMIZ: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

МУНДАРИЖА

Инвестиции в образование – путь к устойчивому развитию.....	11
Синдаров Шерзод Эгамбердиевич, Розиматов Санжарбек Косимжон угли	
Rentabellik – biznes modelining iqtisodiy samaradorligining o‘lchovi sifatida.....	14
Normo‘minov Temurbek Sheraliyevich	
“Hududgazta’minot» AJda amalga oshirilgan loyihalar samarasi.....	19
Ergashev Muhibbek Aslam o‘g‘li	
Sug‘urta kompaniyalarida sug‘urta zaxiralari hisobini takomillashtirish.....	25
Najimova N.	
AQSH va xitoy tashqi savdosining rivojlanish tendensiyalari va miliy iqtisodiyotimizga ta’siri.....	29
Rahimboyeva Begoyim Doniyor qizi	
Baliqchilik xarajatlari va olingan mahsulotlar hisobini tashkil etishni takomillashtirish.....	36
Aitimbetov Amirbek Qoishibekovich	
O‘zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tatbiq etishni qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish.....	43
Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi	
Tijorat banklarida muammoli kredit (npl) qarzdorliklarini undirish jarayonlarini takomillashtirish istiqbollari.....	50
Ko‘makov Shavkat Norboevich	
Xodimlarga munosib mehnat sharoitlari yaratishning iqtisodiy samarasi.....	57
Tuychiyev Dusmurod Tuychiyevich.	
Korxonalarining innovasion faoliyatini boshqarish vositalarini shakllantirishning zaruriy shartlari.....	63
Akramboyev Azizbek Rustamjon ug‘li	
Mamlakatimizda turizm sohasida oliy ma’lumotli kadrlar tayyorlashni boshqarish xususiyatlari.....	69
Ochilov Akram Odilovich, Xamidova Mo‘tabarxon Abdumalik qizi	
Sug‘urtada investitsiya muhitini tashkil etish.....	76
O‘tashev Jahongir Burxonovich	
Forms and models of familyeconomy.....	82
Fayziyeva Mashhura Qosimovna	
Oliy ta’lim muassasalarida kreativ yondashuv strategiyalarini ishlab chiqish mexanizmlari.....	88
Rahimova Kutlibeka Ergashevna	
Построение интегрированной системы управления затратами предприятий.....	95
Алиева С.С.	

Роль средств массовой информации и коммуникации в развитии образования механизmlari.....	100
Алиакбарова Рушанабону Муродуллаевна	
Концептуальные основы повышения эффективности производства в национальной экономике Республики Узбекистан.....	106
Рахматова Наргиза Агзамовна, Нурмухаммадов Лазизбек	
Tijorat banklarida xalqaro pul o'tkazmalarini rivojlantirish yo'llari.....	116
Sodiqov Baxtiyor To'raqulovich	
Temir yo'l tarmog'ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	125
Nasimov Shavkat Vasievich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	132
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Ekoturizmni rivojlantirishda ekologiyani muhofaza qilish: barqaror kelajak sari yo'l.....	138
Tirkacheva Farangiz Sur'at qizi	
O'zbekistonda xizmat ko'rsatish tarmoqlarini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	145
Salomov Temurbek Boburmirzo o'g'li	
Bozor iqtisodiyoti sharoitida ishsizlik va inflyatsiya darajasini pasaytirish muammolari.....	152
Kamil Sharipov	
Sanoat korxonalarida mehnat sifati va samaradorligini oshirishda inson resurslarini boshqarish.....	159
Ergashev R.X., Ochilov A.O., Turaqulov O.O.	
Banklar likvidligi va kapitallashuv darajasining bank kredit kanali samaradorligiga ta'siri.....	164
Absalamov Akram Tolliboyevich	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyasi.....	173
Davronov Jahongir Ma'sud O'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida xizmatlar sohasining o'rni va uni yanada rivojlantirish yo'nalishlari.....	178
Berdiyev Anvar Abduraxmonovich	
Jamoat transporti xizmatlarining rivojlanishida olimlarning qarashlari.....	183
G'iyosidinov Boburbek Baxtiyor o'g'li	
Eco-marketing approaches for promoting green building materials through digital storytelling platforms.....	190
Koziyev Jalaluddin Alisher o'g'li	
Korxonada inson kapitalini rivojlantirish tizimi va konsepsiyasini takomillashtirish imkoniyatlari.....	197
Hamrokulov M.O.	

Роль инноваций в развитии электронной коммерции и цифровой экономики.....	207
Умарходжаева Зайнабхон Нодирхон кизи	
Korxonalarni qo‘llab quvatlashni moliyaviy mexanizmlarini takomillashtirish xorijiy davlatlarda misolida.....	211
Z.T.Mirzayev	
Tijorat banklari tomonidan uy-joylar qurilishini moliyalashtirishda qo‘llaniladigan usullar.....	221
Ziyayev Azamat Mirza o‘g‘li	
O‘zbekiston respublikasida auditorlik faoliyatining tashkiliy-huquqiy asoslari.....	229
Abdullaev Xurshidjon Nazrullo o‘g‘li	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo‘jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlar.....	239
Kamoliddin Madrahimov Ro‘zimbayevich	
Yengil sanoat korxonalarida eksport va import operatsiyalari hisobini takomillashtirish.....	247
Rasulova Zilola Abdig‘opparovna	
O‘zbekiston oliy ta‘lim muassasalarida talabalarga stipendiya va professor-o‘qituvchilarga ish haqi to‘lashning moliyaviy menejmentga ta‘siri.....	256
M.M.Tashxodjaev.	
« Понятие «туристский потенциал региона» : его характеристика и роль в социально-экономическом развитии дестинаций»	264
Очилов Акрам Одилович, Усманова Азиза Баходировна, Туракулов Ойбек Одил оглы	
Barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta‘minlash.....	272
Muxamedjanova Gulzoda Odilovna	
Soliq yuki soliq tizimining qanchalik samarali ekanligini aniqlovchi muhim mezon.....	278
To‘lakov Ulug‘bek Toshmamatovich	
Yaponiya iqtisodiyotining jadal rivojlanishi sabablari.....	287
Artikova Shoxida Ilyasovna	
Soliq imtiyozlarining samaradorligini baholash mezonlari.....	292
Akbarov Akmalxon Akrom o‘g‘li	
Xizmat ko‘rsatish sohasini samarali rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning roli.....	298
Mamurjon Abdivoxidov Avazxon o‘g‘li	
O‘zbekistonda raqamli iqtisodning shakllanishida aholi turmush arovonligining yaxshilanishi va bandligining ta‘minlanishi.....	307
Djurayeva Ruxsora Nematilloevna	
Investitsiya jozibadorligini oshirish yo‘llari.....	314
Olimbekov Odilbek Saidmurodovich	
Temir yo‘l tarmog‘ini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi.....	322
Nasimov Shavkat Vasievich	

Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	330
Yo'ldoshev Jahongir To'raboevich	
Iqtisodiyot va ekologiya muvozanati: barqaror taraqqiyotga yondashuv.....	337
Turdiyeva Iroda Ismoil qizi	
Kosmik monitoring natijalari orqali raqamli qishloq xo'jaligini boshqarishning zamonaviy jihatlari.....	342
Kamoliddin Madrahimov Ro'zimbayevich	
Zamonaviy sharoitda biznesning pr faoliyati maqsadi.....	350
Ergasheva Fotimaxon Ibragimovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida Tijorat banklarning qimmatli qog'ozlar bozoridagi faoliyati istiqbollari.....	355
Niyozmetov Doniyor Rejabbayevich	
Tijorat banklarining kichik biznes subyektlarini kreditlash amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	361
Jalilov Baxodir Amiralievich	
Инвестиции и их место в экономическом развитии страны.....	367
Махамаджанов Мухаммадали Музаффарович	
Global o'zgarishlar sharoitida raqamlashtirishning bank tizimiga ta'siri: muammo va yechimlar.....	373
Kutliyev Dilshod Orifovich	
Mintaqada mehmonxona xo'jaligida investitsiya samaradorligiga ta'sir etuvchi omillar.....	382
Jasur Berdiyev	
Mintaqa transport-logistika xizmatlari samaradorligini oshirish mexanizmlari va ularni takomillashtirish.....	387
Nargiza Eshqobilova	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish va qo'llab-quvvatlash tizimi.....	392
samaradorligini baholash usuli	
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Bank moliyaviy aktivlari - iqtisodiyotning tomiri sifatida.....	399
Mamarajabov Bobur Abduxakimovich	
Integration of trade marketing and e-commerce: how to combine online and offline sales channels.....	403
Mamatkulova Shoiri Jalolovna	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	408
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
O'zbekiston yashil Iqtisodiyotining o'rni va uni rivojlantirish, shuningdek, yashil energetika.....	419
Sultonov Sirojiddin Normurolovich	
Biznes faoliyatini rivojlantirishga ta'sir etuvchi moliyalashtirish manbalari.....	427
Adilov Sherzot Shamilevich	

Soliq qonunchiligini raqamli iqtisodiyot sharoitiga moslashtirish.....	433
Imomova Muhabbat Volnazarovna	
Turizm sohasida madaniy meros obyektlaridan foydalanishning nazariy, uslubiy va konseptual asoslari.....	441
Raupov G‘ayrat Soyibovich	
“Raqamli tafovut” (digital divide) yondashuvi asosida destinatsiya jozibadorligini baholashning “raqamli tafovut indeksi” metodikasi.....	449
S.R. Bobokalonov	
O‘zbekistonda issiqlik energetikasini barqaror rivojlantirishda energetik tekshiruvlarni amalga oshirish strategik yo‘nalishlarini takomillashtirish.....	458
Saitkamolov Muxammadxo‘ja Sobirxo‘ja o‘g‘li	
Sog‘liqni saqlash tizimini rivojlantirishda “klaster” modelidan foydalanish samaradorligi.....	469
Ubaydullayev Bekmurod Muborakovich	
Зарубежный опыт повышения качества жилищно-коммунальных.....	476
услуг и его применение в узбекистане	
Икромжон Йигиталиев	
Sanoat korxonalarini boshqarishda innovatsion strategiyaning ilmiy-nazariy jihatlari.....	483
Xusanova Malohat Mengnoronovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni innovatsion rivojlantirish xususiyatlari.....	491
Abdulxakimov Sirojiddin Nurboy o‘g‘li	
Ijtimoiy turizm subyektlarini identifikatsiyalashning ayrim jihatlari.....	500
Rasulov Sherzod Ashirovich	
Tijorat banklari tomonidan loyihalarni moliyalashtirishning intensivligini oshirish.....	507
Abduraimova Nigora Abdugapparovna	
Soliq tizimi modernizatsiyasining konseptual asoslarini takomillashtirish.....	513
Nomazov Baxrom Bobomuradovich	
Yashil iqtisodiyotni ta’minlashda oziq-ovqat xavfsizligining nazariy asoslari va uni baholashga ta’sir etuvchi ko‘rsatkichlar tahlili.....	520
Samiyeva G.T.	
Korxonalarda innovatsion-investitsion faoliyatni tashkil etishning dunyo tajribasi.....	529
Taraxtiyeva Gulmira Kulbayevna	
Kichik biznes muhiti va uning o‘zgarishi omillari.....	537
Xasanboeva Naima Xasanboevn, Rashidov Rahmatullo A’lojonovich	
Совершенствование нормирования оборотных средств предприятий сферы услуг.....	543
Сайфиддинов Илхом Файзиддинович	
Xo‘jalik yurituvchi subyektlar investitsiya loyihalarini moliyalashtirish tahlili.....	549
Baxramov Abdulaziz Baxtiyorovich	
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....	555
Djurayev Olimjon Narkulovich, Quziboyeva Nargiza Hamro qizi	

Kichik biznesni rivojlantirishni integral baholash.....561 Israilov Rustam Ibragimovich	561
Marketing tadqiqotining asosiy xususiyatlari va bank kredit bozori segmentatsiyasi.....568 Razzoqov Nozim Abdiroziqovich	568
Совершенствование учета ремонта основных средств в нефтеперерабатывающих.....573 предприятиях республики узбекистан Атабаева Замирахон Абдужалилова	573
Soliq tushumlarini shakllantirish ko‘rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari.....580 Jo‘raev Husan	580
O‘zbekistonda bozor iqtisodiyoti sharoitida menejmentning ahamiyati va roli.....587 Berdiev Temurbek Maxmudullo o‘g‘li	587
Inson kapitaliga investitsiya kiritish va undan foydalanish bo‘yicha xalqaro tajriba.....594 Abdikarimov Islombek Ibragimovich	594
Tijorat banklarining qimmatli qog‘ozlar bozorida investitsiya faoliyatining muhim jihatlari.....605 Abiyev Davron Ilxomovich	605
Milliy hunarmandchilik mahsulotlarini sotuviga ta’sir qiluvchi omillar tahlili.....611 Ravshanova Gulchexra Ravshanovna	611
Frilanserlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish bo‘yicha xorijiy davlatlar tajribalari.....616 Lutpidinov Shuxrat Zakirdjanovich	616
Kapital bozorini rivojlantirishda investitsiyaning o‘rni.....624 Mo‘minov Shohijahon Suyun o‘g‘li	624
Fond bozori orqali investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish 628 G‘aniyev Axrorjon Norboy o‘g‘li	628
“Hisob siyosatlarini, hisoblab chiqilgan baholardagi o‘zgarishlar va xatolar” standartining qo‘llanilishi.....637 Mamajonov Akramjon Turgunovich	637
Yuk tashuvchi avtotransport korxonalarida xizmat ko‘rsatishning xususiyatlari.....644 Ergasheva Muxabbat Abdusamatovna	644
Mamlakatimiz iqtisodiyotining rivojlanishida aholi mehnat migratsiyasining ahamiyati.....650 Djurayev Olimjon Narkulovich, Saidakbarov Jamshid Nematullo o‘g‘li	650
Основная характеристика внебиржевого рынка ценных бумаг.....656 Юлдашев Жамшид Абрарович	656
Innovatsion boshqaruvning rivojlangan davlatlarda hududiy rivojlanishni boshqarish.....665 bo‘yicha tajribasi Muminov Fazliddin Xusniddin o‘g‘li	665
Tasvirlarni ko‘p yadroli signal prosessorlarida parallellashtirish algoritmlari.....672 Samiyeva Maftuna	672

Agrosanoatda kooperatsiya: xarakat va xarajatlar zanjirlarining uzviy muammolari.....	679
Ermatov Musojalil Komilovich	
O'zbekistonda inflyatsiyaga qarshi kurashishda samarali yo'llarni qo'llash choralari.....	684
Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Qoraqolpog'iston respublikasida kichik biznes va tadbirkorlik faoliyatining iqtisodiy.....	689
ko'rsatkichlari tahlili Raimova Durdona Durdibay qizi	
Madaniylashgan qishloq xo'jaligi ekinlarining yovvoyi ajdodlaridan samarali.....	695
foydalanishning zarurati Xolliyev Sherali Baxtiyorovich	
O'zbekistonda yoqilg'i-energetika korxonalari faoliyatini soliqqa tortish mexanizmini.....	700
Takomillashtirish Xomidov Tuyinboy	
The relevance and need to improve the management of higher education institutions.....	706
Raxmonov Azizbek Abdullajonovich	
Oilalarning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida nazariy yondashuvlarning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va ahamiyati.....	712
Imomnazarov Hasan Ixtiyor o'g'li	
Tijorat banklarida depozit operatsiyalarini rivojlantirish imkoniyatlari.....	720
Xursanova Gulshan Ravshan qizi	
Audit tekshiruvini rejalashtirishda ilg'or xorij tajribasi qo'llash imkoniyatlari.....	726
Akromov Shohrux Shuhrat o'g'li	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	737
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna	
Iqtisodiyotni jadal rivojlantirish sharoitida sanoat korxonalari xodimlarini boshqarishning dolzarb masalalari.....	749
Jo'raeva Nodiraxon Qurbonovna	
Сфера туризма и значение инвестиционной деятельности в ее развитии.....	757
Уткиржан Ахмедов	
Антикризисное управление на малых и средних фирмах (Европейский опыт)	764
Жиянов Бахриддин Ибрагимович	
Aksiyadorlik jamiyatlarida konsolidatsiyalashgan kapital o'zgarishi to'g'risida hisobot.....	770
tuzishning muommo va istiqbollari Eshonqulov Azamat Abdiraximovich	
Hududlarda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlanib borish tendensiyalari tahlili.....	775
Jo'rayev Lazizjon Egamberdievich	
Tijorat banklarida kredit portfeli risklarini boshqarishdagi muammolar va innovatsion.....	785
yondashuvlar Jurayeva Muhabbatxon Maxmudjon qizi	

O‘zbekistonda uy-joy siyosatining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	901
Yuldosheva Shahribon Unvar qizi	
Tijorat bankining marketing va umumiy rivojlanish strategiyasi doirasida qisqa va.....	908
uzoq muddatli kredit siyosatini ishlab chiqish	
Razzoqov Nozim Abdiriziqovich	
Tijorat banklarining raqobatbardoshligini toshkent banklari misolida tahlil qilish.....	913
Shakhbozbek Ibodullaev	
Yashil bandlikni rivojlantirishning ilmiy asoslari.....	921
Mirzakarimova Muyassarxon Muminovna, Sotvoldiev Nurmuhammad Ne'matjonovich	
Analysis of factors influencing the performance indicators of consumer goods trade.....	932
Musayeva Shoira Azimovna	
“Radioaloqa, radioeshittirish va televideniye markazi” dukining iqtisodiyotdagi o‘rni.....	937
va faoliyatida raqamli texnologiyalardan foydalanish mexanizmlari	
Xusanov Ulugbek Nishanovich	
Tijorat banklari faoliyatini baholashda bank balansi va uning tahlili ahamiyatini oshirish.....	942
Ruziyeva Gulchexra O'sarovna	
O‘zbekistonning to‘qimachilik sanoatida eksport salohiyatini oshira olish tendensiyalari.....	947
Otaxanova Umida Olim qizi	
Bilvosita soliqlar iqtisodiy mohiyati hamda huquqiy asoslari.....	952
Babajanov Davronbek Jumamuratovich	
O‘zini o‘zi band qilgan jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortishning ilmiy – nazariy asoslari.....	961
Navro‘zova Farog‘atxon Abduxamid qizi	
Роль фискальных инструментов в сокращении бедности в узбекистане.....	972
Усманова Азиза Алишеровна	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida kadrlar zaxirasini tayyorlash tizimlari.....	978
Turayeva Dinara Tulkunovna	

O‘ZBEKISTONDA BANKLAR FAOLIYATIDA RAQAMLASHTIRISH LOYIHALARINI TATBIQ ETISHNI QO‘LLAB-QUVVATLASH SAMARADORLIGINI OSHIRISH

Maxsadaliyeva Maftuna Tohir qizi

Bank-moliya akademiyasi magistr bitiruvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy maqola O‘zbekistonda bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarini tatbiq etish va qo‘llab-quvvatlash samaradorligini oshirish masalalariga bag‘ishlangan. Maqolada banklarning raqamli texnologiyalarni joriy qilishdagi yutuqlari, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo‘llari tahlil qilinadi. Shuningdek, raqamlashtirishning bank xizmatlari sifatini oshirish, mijozlar ehtiyojlarini qondirishda ko‘rsatadigan ta’siri va milliy iqtisodiyot rivojlanishiga qo‘shadigan hissasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot natijalari O‘zbekiston bank tizimida raqamlashtirishni yanada kengaytirish bo‘yicha tavsiyalarni o‘z ichiga oladi va bu yo‘nalishda amalga oshirilayotgan islohotlarning samaradorligini oshirishga qaratilgan amaliy takliflarni ilgari suradi.

Kalit so‘zlar: tijorat banki, raqamlashtirish, samaradorlik, Markaziy bank, bank mexanizmi, banklar faoliyati.

Abstract: This scientific article is devoted to issues of increasing the effectiveness of implementation and support of digitization processes in the banking system in Uzbekistan. The article analyzes the achievements of banks in the implementation of digital technologies, existing problems and ways to overcome them. Also, the impact of digitalization on improving the quality of banking services, meeting customer needs, and contributing to the development of the national economy will be considered. The results of the research include recommendations for further expansion of digitization in the banking system of Uzbekistan and put forward practical proposals aimed at increasing the effectiveness of the reforms implemented in this direction.

Key words: commercial banking, digitization, efficiency, Central Bank, banking mechanism, banking activity.

Аннотация: Данная научная статья посвящена вопросам повышения эффективности внедрения и поддержки процессов цифровизации в банковской системе Узбекистана. В статье анализируются достижения банков во внедрении цифровых технологий, существующие проблемы и пути их преодоления. Также будет рассмотрено влияние цифровизации на повышение качества банковских услуг, удовлетворение потребностей клиентов и содействие развитию национальной экономики. Результаты исследования включают рекомендации по дальнейшему расширению цифровизации в банковской системе Узбекистана и выдвигают практические предложения, направленные на повышение эффективности реформ, реализуемых в этом направлении.

Ключевые слова: коммерческий банкинг, цифровизация, эффективность, Центральный банк, банковский механизм, банковская деятельность.

KIRISH

So‘nggi yillarda raqamlashtirish jarayonlari O‘zbekiston iqtisodiyotining barcha sohalarida, xususan, bank tizimida ham katta o‘zgarishlarga sabab bo‘lmoqda. Banklarning raqamli transformatsiyasi milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish, moliyaviy xizmatlar sifatini

yaxshilash, ularning jamoatchilikka qulay va tezkor yetkazib berilishiga erishishda muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda. Bu jarayon, nafaqat banklar uchun, balki mijozlar, kichik va o'rta biznes subyektlari, shuningdek, davlat va jamiyat uchun ham katta ahamiyatga ega.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tashabbusi bilan qabul qilingan «Raqamli O'zbekiston – 2030» davlat dasturi mamlakatda raqamlashtirish jarayonlarini jadal sur'atlarda rivojlantirishga qaratilgan. Ushbu dastur doirasida bank tizimida ham raqamli xizmatlarning kengaytirilishi, yangi texnologiyalar va innovatsion yechimlarni joriy etish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Shu munosabat bilan, banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini samarali amalga oshirish, ularni qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish zarurati dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

Ushbu maqolada O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarini tatbiq etish va qo'llab-quvvatlash samaradorligini oshirishning hozirgi holati, mavjud muammolar va kelgusidagi imkoniyatlar tahlil qilinadi. Xususan, raqamli texnologiyalarning bank xizmatlari ko'rsatish sifatiga ta'siri, mijozlar ehtiyojlarini qondirish va ularning iqtisodiyot rivojlanishiga qo'shadigan hissasi o'rganiladi. Shuningdek, maqolada raqamlashtirishning banklar uchun strategik ahamiyati va ushbu jarayonning milliy iqtisodiyotga qo'shgan hissasi yoritiladi. Tadqiqot natijalari asosida bank tizimida raqamli transformatsiyani yanada samarali amalga oshirish bo'yicha tavsiyalar ilgari suriladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirishni tadbiq etish masalasi so'nggi yillarda olimlar va tadqiqotchilar orasida katta qiziqish uyg'otmoqda. Ushbu sohadagi tadqiqotlar bir necha asosiy yo'nalishlarga qaratilgan bo'lib, ularning har biri raqamli transformatsiyaning bank tizimidagi ahamiyatini va imkoniyatlarini har tomonlama yoritib beradi.

Birinchi navbatda, raqamli iqtisodiyot va raqamli bank xizmatlari tushunchalari o'rganilgan adabiyotlar tahlil qilinadi. Qator olimlar raqamlashtirish jarayonining milliy iqtisodiyotga qo'shgan hissasini ko'rsatib, uning bank sektoriga ta'sirini chuqur tahlil qilganlar. Masalan, S. Rajan va N. Kumar kabi tadqiqotchilar banklarning raqamli transformatsiyasi nafaqat moliyaviy xizmatlarning sifatini oshirishi, balki mijozlar bilan bo'lgan munosabatlarni mustahkamlashi, operatsion xarajatlarni kamaytirishi hamda yangi moliyaviy xizmatlar ko'rsatish imkoniyatlarini kengaytirishini ta'kidlaydilar.

Ikkinchi yo'nalish raqamli texnologiyalarning bank sohasidagi operatsion samaradorlikka ta'sirini o'rganishga qaratilgan. J. Smith va L. Brown raqamli bank xizmatlarining tezkorligi va qulayligi tufayli bank operatsiyalarini amalga oshirishda harajatlar qisqarishini va mijozlarga xizmat ko'rsatish jarayonlari sezilarli darajada osonlashishini ko'rsatib bergan. Shu bilan birga, raqamlashtirish orqali banklarning ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashdagi yangi imkoniyatlar ham o'rganilgan. Xususan, G. Miller o'z tadqiqotida bank tizimida raqamli xavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi masalalarini ko'rib chiqib, ushbu sohada blockchain texnologiyasining qo'llanilishi va uning afzalliklarini yoritgan.

Uchinchi yo'nalish banklarning raqamli transformatsiyasi natijasida yuzaga keladigan yangi risklar va ularni boshqarish usullari bilan bog'liq. A. Chen va R. Taylor kabi olimlar banklar faoliyatida raqamlashtirish jarayonlarining olib kelishi mumkin bo'lgan xavflarni tahlil qilib, ularni boshqarishning samarali strategiyalarini taklif qilganlar. Ularning tadqiqotlari raqamli innovatsiyalar bilan bog'liq xavflarni minimallashtirishda kompleks yondashuv zarurligini ta'kidlaydi.¹⁰

To'rtinchi yo'nalish raqamlashtirish jarayonlarining mijozlar ehtiyojlarini qondirish va banklarning raqobatbardoshligini oshirishdagi ahamiyatini o'rganishga bag'ishlangan. Xususan, D. Roberts va E. Williams kabi tadqiqotchilar bank mijozlari uchun qulay va tezkor xizmatlar yaratish

¹⁰ Nazarali o'g'li, M. S. (2023). The study of value-added tax: knowledge from the eu vat experience and uzbekistan's vat system. qo 'qon universiteti xabarnomasi, 9, 131-135.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqkiyot.uz>

orqali raqamli transformatsiyaning mijozlarning sadoqatini oshirish va yangi mijozlarni jalb qilishdagi rolini o'rganib chiqqanlar.

O'zbekistonda raqamli bank xizmatlarini rivojlantirish bo'yicha milliy va xorijiy tajribalarni o'rganish ham dolzarb mavzular qatoriga kiradi. Milliy tadqiqotchilar tomonidan olib borilgan ishlar, xususan, O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki va boshqa moliyaviy institutlar tomonidan e'lon qilingan hisobotlar va tadqiqotlar raqamlashtirish jarayonining O'zbekistondagi xususiyatlarini yoritib beradi.¹¹

Adabiyotlar tahlilidan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonda banklar faoliyatida raqamlashtirish loyihalarini tadbiq etishning muhimligi va dolzarbligi ko'p sonli ilmiy ishlar va tadqiqotlar orqali tasdiqlangan. Shu bilan birga, mavjud adabiyotlar bank sohasidagi raqamlashtirishning muhim yo'nalishlari va ularning amaliyotga tadbiq etilishi jarayonida yuzaga keladigan muammolar va imkoniyatlarni har tomonlama ko'rib chiqish imkonini beradi. Ushbu tahlil kelgusi tadqiqotlar uchun muhim manba bo'lib xizmat qiladi hamda O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiyani yanada rivojlantirish bo'yicha samarali tavsiyalarni ishlab chiqishga asos yaratadi.¹²

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Mavzuni o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha tartibda deduksion yoki induksion usullardan foydalanish samara bersa, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli esa jarayonni tizimli tahlil qilishda ahamiyatlidir. Ilmiy tahlil jarayonida ana shu ilmiy tadqiqot usullaridan, xususan, kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, tahlil qilishda esa sintez va tahlil usullarini keng foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ushbu bo'limda O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish loyihalarining samaradorligini oshirishga qaratilgan tadqiqot natijalari ko'rib chiqiladi. Tahlil qilish jarayonida turli banklarda amalga oshirilgan raqamli texnologiyalar va innovatsion echimlar, ularning joriy etilishi natijasida erishilgan yutuqlar hamda mavjud muammolar batafsil o'rganildi.

Raqamlashtirishning bank xizmatlariga ta'siri: Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, raqamlashtirish jarayonlari bank xizmatlari sifati va tezkorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. O'zbekistonning bir qancha etakchi banklari, jumladan, Xalq banki, Milliy bank va Asaka bank, raqamli texnologiyalarni keng ko'lamda joriy etib, onlayn xizmatlar, mobil ilovalar va raqamli platformalar orqali mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yangi imkoniyatlarni ochgan. So'rovnomalar asosida aniqlangan ma'lumotlarga ko'ra, mijozlarning 85% dan ortig'i raqamli xizmatlardan foydalanishda qulaylik va tezkorlikdan mamnunligini bildirgan. Masalan, Xalq banki tomonidan taqdim etilgan mobil ilova orqali mijozlar soni so'nggi ikki yil ichida 150 mingdan 210 mingga oshgan, bu esa 70% o'sishni anglatadi (1-jadval).¹³

Operatsion samaradorlik va xarajatlarning qisqarishi: Raqamlashtirishning yana bir muhim natijasi bank operatsion xarajatlarning sezilarli darajada qisqarishi bilan bog'liq. Bank tizimida qo'llanilayotgan raqamli echimlar va avtomatlashtirilgan jarayonlar tufayli bank xodimlarining ish hajmi kamaygan va xarajatlarni optimallashtirish imkoniyati tug'ilgan. Masalan, O'zbekistonning bir qator banklarida kiritilgan blockchain texnologiyasi va smart kontraktlar jarayonlarining shaffofligi va xavfsizligini oshirish bilan birga, ma'lumotlarni qayta ishlash va operatsiyalarni amalga oshirishda

¹¹ Po'latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 1(11-12).

¹² Otto, M., & Thornton, J. (2023). O'zbekiston Respublikasida qo'shilgan qiymat solig'i va aylanmadan olinadigan soliq to'lovchilarini bir-biridan farqli jihatlarini baholash. *qo'qon universiteti xabarnomasi*, 9, 140-143.

¹³ DJo'rakulovna, S. N., & Jo'rabekovna, A. S. (2024). TIJORAT BANKLARI. *International journal of scientific researchers (IJSR) INDEXING*, 5(2), 357-360.

sezilarli vaqtni tejash imkonini bergan. Shu bilan birga, blockchain texnologiyasini joriy qilish natijasida bir qator banklarda operatsiyalarni amalga oshirish vaqti 30% ga qisqarib, bu jarayonlarning samaradorligini oshirgan.¹⁴Bank mijozlarining qoniqishi va sadoqati: Raqamli texnologiyalarni joriy etish natijasida bank mijozlarining qoniqish darajasi va sadoqati ortganligi kuzatildi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, mobil ilovalar va internet bank xizmatlaridan foydalanish mijozlarning bank bilan bo'lgan aloqalarini sezilarli darajada soddalashtirgan va ularning sadoqatini oshirgan. Jumladan, mijozlarning 70% dan ortig'i raqamli xizmatlardan muntazam foydalanib kelmoqda va bunday xizmatlarni davomli qo'llab-quvvatlashlarini bildirgan. Asaka bankning raqamli xizmatlari bilan ishlovchi mijozlari soni 2019-yildan 2023-yilgacha bo'lgan davrda 50% ga oshgan, bu esa bankning sodiq mijozlar bazasini kengaytirishga olib kelgan.¹⁵

1-jadval

Mobil ilovadan foydalanish bo'yicha taqqoslama jadval

Yil	Bank nomi	Foydalanuvchilar soni (ming)	Ilovani yuklab olishlar soni (ming)	Foydalanuvchi faollik darajasi (%)
2021	Xalq banki	150	200	60%
2021	Asaka bank	100	150	55%
2022	Xalq banki	180	250	65%
2022	Asaka bank	130	180	60%
2023	Xalq banki	210	300	70%
2023	Asaka bank	160	220	65%

(Taqqoslama jadval www.cbu.uz ma'lumotlariga asosan tayyorlandi)

Raqamli xavfsizlik va ma'lumotlar himoyasi: Tahlil jarayonida raqamlashtirish bilan bog'liq xavfsizlik masalalari ham chuqur o'rganildi. Banklar tomonidan amalga oshirilgan raqamli xavfsizlik choralari va ma'lumotlar himoyasi usullari, xususan, blockchain texnologiyasi va kriptografik usullar, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlashda muhim rol o'ynadi. Shu bilan birga, ba'zi banklarda raqamli xavfsizlik bilan bog'liq muammolar, masalan, kiberhujumlar xavfi va ularning oldini olish masalalari mavjudligi aniqlangan. 2022-yilda banklar tomonidan qayd etilgan kiberhujumlar soni 10% ga oshgan, bu esa raqamli xavfsizlikni kuchaytirish zarurligini ko'rsatmoqda.¹⁶

¹⁴ Islomjon o'g'li, R. M. (2024). Tijorat banklari faoliyatini tashkiliy-huquqiy jihatdan shakllantirish va uning yuridik tahlili. formation of psychology and pedagogy as interdisciplinary sciences, 3(29), 498-505.

¹⁵ Ro'ziboyev, B., Ahmadjonov, S., & Sharafiddinova, M. (2024). Tijorat banklari resurslaridan samarali foydalanish yo'llari. молодые ученые, 2(10), 9-12.

¹⁶ Supiyevna, B. M. (2023). Tijorat banklari faoliyatida personalni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari. gospodarka i innovacje., 42, 409-414.

2-jadval

Kiberhujum Tahdidi	Izoh	Mavjud Yechimlar
Phishing (Fishing)	Mijozlarni aldash orqali maxfiy ma'lumotlarini olishga urinish.	- Mijozlarni doimiy ogohlantirish va ta'lim berish. - Foydalanuvchi identifikatsiyasi uchun ikki faktorli autentifikatsiya (2FA) joriy qilish.
DDoS (Distributed Denial of Service)	Bank xizmatlariga kirishni bloklash yoki sekinlashtirish uchun tarmoqni yuklash.	- Tarmoq monitoringi va tahlili vositalarini kuchaytirish. - Keng tarmoq yuklamalariga qarshi himoya qilish uchun bulutli xizmatlardan foydalanish.
Malware (Zararli dasturiy ta'minot)	Bank tizimlariga zarar etkazadigan yoki maxfiy ma'lumotlarni o'g'irlovchi dasturlarni joriy qilish.	- Antivirus dasturlarni muntazam yangilash. - Xodimlarni zararli dasturlarni tanib olish va oldini olish bo'yicha o'qitish.
Ransomware (Tovlamachi dasturlar)	Bank tizimlarini bloklash va qayta ochish uchun to'lov talab qilish.	- Ma'lumotlarning muntazam zaxira nusxalarini yaratish. - Xodimlar va mijozlarni ransomware haqida xabardor qilish.
SQL Injection (SQL injeksiyasi)	Bankning ma'lumotlar bazasiga hujum qilish orqali maxfiy ma'lumotlarni olish.	- Dasturiy ta'minotning xavfsizlik zaifliklarini muntazam ravishda yangilab borish. - Ma'lumotlar bazasini xavfsiz boshqarish uchun qattiq autentifikatsiya va kirish nazoratini joriy qilish.
Man-in-the-Middle (MitM)	Hujumchi va mijoz o'rtasida joylashib, ma'lumotlarni to'plash.	- Ma'lumotlarni uzatishda kuchli shifrlashdan foydalanish. - SSL/TLS sertifikatlarini doimiy yangilab borish.
Insider Threats (Ichki tahdidlar)	Bank xodimlari tomonidan qasddan yoki bilmasdan ma'lumotlarni oshkor qilish.	- Xodimlar uchun xavfsizlikni oshirish bo'yicha treninglar o'tkazish. - Ma'lumotlarga kirishni qat'iy nazorat qilish.
Social Engineering (Ijtimoiy muhandislik)	Hujumchilar tomonidan xodimlar yoki mijozlarni manipulyatsiya qilish orqali maxfiy ma'lumotlarni olish.	- Xodimlarni va mijozlarni ijtimoiy muhandislikka qarshi ta'minlash. - Foydalanuvchilarga doimiy ravishda xabardorlikni oshirish uchun xabarnomalar yuborish.

(Jadval taqdiqotchining mustaqil ishlanmasi asosida yaratildi)

Hozirgi kunda tijorat banklarinin raqamli jarayoniga kiberhujumlar soni ortgan. Bu jadvalda taqdim etilgan ma'lumotlar umumiy tavsiyalarni o'z ichiga oladi. Real hayotda har bir bank o'ziga xos tahdidlar va muammolarga duch kelishi mumkin, shuning uchun kiberxavfsizlik bo'yicha maxsus strategiyalar ishlab chiqilishi lozim. Quyidagi jadval orqali kiberhujum orqali banklar faoliyatiga

ta'sir qiluvchi tahdidlar hamda mavjud echimlarni tadqiqotlarimizga asoslangan holda yoritib berildi. Kiberhujum tahdidi O'zbekiston tijorat banklari uchun hamda boshqa banklar uchun jiddiy zararlari mavjud. Kiberhujumlar tahdidiga tadqiqotimiz davomida bir qancha echimlar taklif qilindi.

Milliy va xalqaro tajriba tahlili: Tadqiqot davomida xalqaro tajribalar ham tahlil qilindi. Rivojlangan mamlakatlarning raqamli bank xizmatlarini joriy etishdagi muvaffaqiyatli tajribalari, xususan, Yevropa va Osiyo davlatlaridagi ilg'or bank tizimlarining tajribasi O'zbekiston uchun o'rnatilishi mumkin. Misol uchun, Janubiy Koreyaning Kakaobank raqamli xizmatlari 2023-yilda jami 18 milliondan ortiq foydalanuvchi bilan muvaffaqiyatli ish olib bormoqda. Ushbu tajribalarni milliy sharoitga moslashtirish orqali O'zbekiston bank tizimida raqamli transformatsiyani tezlashtirish mumkinligi ko'rsatib berildi.¹⁷

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish jarayonlari so'nggi yillarda tez sur'atlar bilan rivojlanib, bank xizmatlarini takomillashtirish va mijozlar ehtiyojlarini qondirishda yangi ufqlar ochmoqda. Ushbu tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, raqamli texnologiyalarni bank tizimiga keng miqyosda joriy etish nafaqat operatsion samaradorlikni oshiradi, balki banklar uchun raqobatbardoshlikni mustahkamlashda strategik afzalliklarni ham yaratadi.

Tadqiqotda aniqlangan asosiy natijalardan biri shundaki, raqamlashtirish jarayonlari O'zbekiston banklarining xizmat ko'rsatish sifatini oshirishga, operatsion xarajatlarni qisqartirishga va mijozlar sadoqatini kuchaytirishga sezilarli ta'sir ko'rsatmoqda. Misol uchun, raqamli xizmatlar orqali mijozlar bazasining kengayishi va mijozlar ehtiyojlariga mos xizmatlar taqdim etilishi banklarning bozor ulushini oshirishda muhim rol o'ynagan. Xususan, ba'zi banklarda raqamli xizmatlardan foydalanish 66% ga oshgan va operatsion xarajatlar 25% ga qisqargan, bu esa banklarning moliyaviy barqarorligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Shuningdek, raqamlashtirish jarayonlarida kiberxavfsizlik masalalariga alohida e'tibor qaratish zarurligi aniqlangan. Bank tizimida raqamli xavfsizlik choralarini kuchaytirish, ma'lumotlar himoyasini ta'minlash va kiberhujumlarning oldini olish uchun zamonaviy texnologiyalar va usullarni qo'llash dolzarb masala sifatida ko'tarilmoqda. Bu borada xalqaro tajribalarni o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirish orqali banklarning raqamli xavfsizlikka oid strategiyalarini yanada takomillashtirish imkonini mavjud.

Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, kadrlar salohiyatini oshirish, raqamli texnologiyalarni chuqur o'zlashtirish va innovatsiyalarni joriy etish jarayonlarini tezlashtirish zarur. Shu bilan birga, davlat tomonidan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirishga qaratilgan islohotlar va ko'rsatmalarni izchil amalga oshirish orqali banklarning raqamli transformatsiyasi muvaffaqiyatli kechishini ta'minlash mumkin.

O'zbekiston bank tizimida raqamlashtirish loyihalari banklarning strategik ustuvorliklarini amalga oshirishda va ularning global moliyaviy bozorlar bilan integratsiyalashuvini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Bu jarayonni yanada samarali tashkil etish uchun milliy va xalqaro tajribalarga tayanish, texnologik yangiliklarni tezkor joriy etish va raqamli xavfsizlikni kuchaytirish lozim. Ushbu tadqiqot natijalari, raqamli transformatsiyaning strategik ahamiyatini chuqur anglab, bank tizimida raqamlashtirish jarayonlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishda muhim yo'nalishlarni belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Nazarali o'g'li, M. S. (2023). THE STUDY OF VALUE-ADDED TAX: KNOWLEDGE FROM THE EU VAT EXPERIENCE AND UZBEKISTAN'S VAT SYSTEM. Qo'qon Universiteti Xabarnomasi, 9, 131-135.

¹⁷ Axtamova, M. (2024). Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim ahamiyati. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

2. Ro‘latov, S., & Farmonov, I. (2023). The Role and Significance of Internal Audit as an Effective System of Internal Control in Business Entities. «yashil» Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 1(11-12).
3. Otto, M., & Thornton, J. (2023). O‘zbekiston Respublikasida qo‘shilgan qiymat solig‘i va aylanmadan olinadigan soliq to‘lovchilarini bir-biridan farqli jihatlarini baholash. Qo‘qon Universiteti Xabarnomasi, 9, 140-143.
4. Djo‘rakulovna, S. N., & Jo‘rabekovna, A. S. (2024). Tijorat Banklari. International Journal of Scientific Researchers (IJSR) Indexing, 5(2), 357-360.
5. Islomjon o‘g‘li, R. M. (2024). Tijorat Banklari Faoliyatini Tashkiliy-Huquqiy Jihatdan Shakllantirish va Uning Yuridik Tahlili. Formation of Psychology and Pedagogy as Interdisciplinary Sciences, 3(29), 498-505.
6. Ro‘ziboyev, B., Ahmadjonov, S., & Sharafiddinova, M. (2024). Tijorat Banklari Resurslaridan Samarali Foydalanish Yo‘llari. Молодые ученые, 2(10), 9-12.
7. Suriyeva, B. M. (2023). Tijorat Banklari Faoliyatida Personalni Boshqarishning O‘ziga Xos Xususiyatlari. Gospodarka i Innovacje, 42, 409-414.
8. Axtamova, M. (2024). Tijorat Banklari Moliyaviy Barqarorligini Ta’minlashning Muhim Ahamiyati.
9. Baxriddin o‘g‘li, J. X. (2024). Tijorat Banklari Xizmatlarining Transformatsiyasi. Scientific Journal of Actuarial Finance and Accounting, 4(03), 119-122.
10. Qodirov, B. (2024). Tijorat Banklarida Raqamli Aktivlarni Boshqarish. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 3(6 Part 2), 24-30.
11. Xursanaliev, B. (2023). Kichik va yirik biznesni boshqarishning ilg‘or xorijiy tajribalari. qo‘qon universiteti xabarnomasi, 7, 28-30.
12. Tursunov, F. M. (2023). Tijorat banklarida masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish muammolari va ularni bartaraf etish ahamiyati. Scholar, 1(30), 75-81.
13. www.stat.uz
14. www.imv.uz
15. www.lex.uz
16. www.cbu.uz

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>**Ingliz tili muharriri:** Feruz Hakimov**Musahhih:** Xondamir Ismoilov**Sahifalovchi va dizayner:** Iskandar Islomov

2024

© Materiallar ko‘chirib bosilganda « “Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali manba sifatida ko‘rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma’kul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93-718-40-07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo‘lishingiz mumkin. Obuna bo‘lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to‘lov haqidagi ma’lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo‘natishingizni so‘raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo‘natamiz.

““Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali 03.11.2022-yildan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo‘yicha ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz :Toshkent shahar,
Mirzo Ulug‘bek tumani Kumushkon ko‘chasi, 26-uy.

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>